

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2025 Г. ЧРЕЗ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ DE MINIMIS

Валентин Бошкилов

Колеж по туризъм – Благоевград, България

РЕЗЮМЕ: *Научната разработка проследява отпускането на финансово подпомагане през 2025 г. по държавната помощ de minimis, за агро-сектора в България но отнасящо се за 2024 г. За целта се разглеждат конкретно реализираните два приема през различни периоди на годината, насочени към подсекторите животновъдство и растениевъдство. Във връзка с направеното научно-практическо изследване и анализ са изведени някои основни изводи, препоръки и възникнали проблеми при подпомагането за земеделските стопани от двата подсектора в България през 2025 г.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *помощ де минимис, земеделски стопани, животновъдство, растениевъдство*

FINANCIAL SUPPORT FOR FARMERS IN BULGARIA IN 2025 THROUGH DE MINIMIS STATE AID

Valentin Boshkilov

College of Tourism-Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT: *The scientific development traces the granting of financial support in 2025 under the state aid de minimis, for the agro-sector in Bulgaria but relating to 2024. For this purpose, the two received receptions during different periods of the year, aimed at the sub-sectors of animal husbandry and crop production, are examined specifically. In connection with the scientific-practical research and analysis, some main conclusions, recommendations and problems encountered in the support for farmers from the two sub-sectors in Bulgaria in 2025 have been drawn.*

KEY WORDS: *de minimis aid, farmers, livestock farming, crop production*

Въведение

През 2025 г. в агро сектора в България бяха реализирани два приема на заявления на земеделските производители за финансово подпомагане по държавната помощ de minimis, като за база данни се взимат данните за 2024 г. т.е. подпомагането е за 2024 г., но се прилага през 2025 г. Конкретно бяха организирани приеми за фермерите, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция в своите земеделски стопанства от подсектори животновъдство и растениевъдство, но в различни периоди от годината и при спазване на различни условия за допустимост.

Усвояването на финансовите средства от стопаните беше глътка въздух във функционирането на техните земеделски стопанства и осигуряване на непрекъснатост в текущата им селскостопанска дейност, като се има в предвид продължаващите инфлационни процеси и през 2025 г., увеличаване на производствените разходи, в предвид непрекъснато нарастващите цени на стоки, услуги и материали в икономиката на страната ни, вкл. и в агро сектора.

Правното основание за отпускане на държавната помощ de minimis в селскостопанския сектор през 2025 г. са национални и международни нормативни актове, издадени от съответните компетентни органи в България и ЕС т.е. помощта се отпуска при спазване и прилагането на условията на правото на Европейския съюз и законодателството на Република България, която е пълноправен член на ЕС от 2007 г.

Помощта de minimis се отпуска чрез Регламент ЕС №1408/2013¹ на Комисията от 18 декември 2013 г. Същият Регламент по-късно е изменен с Регламент ЕС 2024/3118 на Комисията от 10.12.2024 г., относно прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis в селскостопанския сектор².

На следващо място държавната помощ се регламентира и по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители³, съгл. чл.12, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, б. “а”.

Съгласно Закона за държавните помощи⁴, чл.10, администратор на т.нар. помощ de minimis в България е ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, който управлява цялостният административен процес по прилагане на подпомагането – от приема на заявленията за подпомагане до контрол и изплащането на финансовите средства към земеделските стопани, отговарящи на различните условия за допустимост.

В тази връзка се издават и Решения на УС на ДФ „Земеделие“-РА, обективизирани с няколко протокола и утвърдени Указания за прилагане на помощта и последващи изменения в Указанията за прилагане на помощта за двата подсектора от земеделието в България – животновъдство и растениевъдство.

В научната разработка конкретно се разглежда реализирането на двата приема по държавна помощ de minimis през различни периоди на 2025 г. за подсекторите животновъдство и растениевъдство. Прави се анализ на цялостният административен процес на прием на заявленията на фермерите от двата подсектора, спазването на основните изисквания към бенефициерите и техните стопанства, осъществяването на контрол и изплащането на финансовите средства от страна на ДФЗ-РА. Отбелязват се и някои проблеми, вкл. и при кандидатстването, изплащане на средствата и промяна на нормативната уредба. Във връзка с направеното научно-практично изследване и анализ се формулират и някои основни изводи и препоръки.

Анализ на отпускането на държавна помощ de minimis през 2025 г.

Първият прием по държавна помощ de minimis беше организиран от ДФ „Земеделие“-РА през м. август 2025 г. По-конкретно от 19.08.2025 г. до 05.09.2025 г. фермерите-животновъди имаха възможност да подават своите заявления за кандидатстване и евентуално подпомагане, ако отговарят на условията за допустимост.

Съгласно т.2. Обхват, условия и размер на подпомагане, т.2.1. от Указанията за помощ de minimis⁵ направленията за подпомагане са едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и пчелни семейства. Това означава, че държавната помощ е предназначена за подсектор животновъдство, а именно: фермери, отглеждащи в своите земеделски стопанства едри преживни животни – крави и/или биволи, говеда, дребни преживни животни – овце-майки и/или кози-майки и/или пчелни семейства.

¹ Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj>).

² Регламент (ЕС) 2024/3118 на Комисията от 10 декември 2024 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1408/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор

³ Закон за подпомагане на земеделските производители

⁴ Закон за държавните помощи

⁵ Указанията за помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, на земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи крави и/или биволи, овце майки и/или кози-майки и/или пчелни семейства, утвърдени от УС на ДФЗ на 18.08.2025г.

По отношение на първия прием по държавна помощ *de minimis*, Съгласно т.2. Обхват, условия и размер на подпомагане, т.2.2. от Указанията за помощ *de minimis*⁶, бюджета на помощта е в размер на 36 000 000 лв.

Подаването на заявления за подпомагане за помощта се осъществи в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“-РА, а отделът, който конкретно приемаше и обработваше заявленията е „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Заявление за подпомагане може да подаде земеделски стопанин, който е физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице или кооперация. Всички кандидати следва да притежават задължително актуална регистрация/пререгистрация като земеделски стопани към 09.06.2025 г., извършена по реда на Наредба № 3 от 1999 г.⁷ и отглеждат овце, кози, крави, биволи, говеда или пчелни семейства в своите животновъдни ферми, както през 2024 г., така и през настоящата 2025 г.

Кандидатстването на земеделските стопани като физически лица става по постоянен адрес на ФЛ, а при юридическите лица или еднолични търговци по седалището и адрес на управление на ЮЛ или ЕТ. Заявлението може да се подаде лично от земеделския стопанин в ОД на ДФ „Земеделие“-РА, отдел „ПСМП“. Възможно е и кандидатстването по държавната помощ да става и чрез упълномощено лице. В този случай кандидатът ФЛ, ЕТ, ЮЛ изготвя на свое упълномощено лице нотариално заверено пълномощно, но по образец и бланка на ДФ „Земеделие“-РА, което се представя пред служителите на Фонда при подаване на документите от пълномощника.

Кандидатът посочва и актуална банкова сметка, по която да бъде преведена помощта *de minimis*, като може да представи и удостоверение за банкова сметка при кандидатстването. За юридическите лица (ООД или ЕООД) се изготвя и представя на служителите, приемащи документите Решение за кандидатстване на компетентния орган на управление на дружеството, подписано, датирано и заверено по надлежен ред. В тази връзка се прави и справка в Търговски регистър за актуалното състояние на ЮЛ към момента на кандидатстване, от където да е видно представляващият и управляващият ЮЛ и други актове/данни за кандидата – ЮЛ.

Друго изискване е, че кандидатите за помощта ФЛ или ЮЛ не трябва да имат изискуеми задължения към ДФЗ-РА, което се удостоверява чрез извършване на служебна административна справка от служителите към момента на кандидатстване. Изисква се още ЕТ и ЮЛ да имат регистрация по реда на Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел⁸. За ЮЛ или кооперациите към момента на подаване на заявлението, се прави справка и в Търговски регистър, от където да е видно, че същите не са обявени в несъстоятелност или наличие на открито производство за обявяване в несъстоятелност и/или производство по ликвидация.

В някои области в страната, по време на приема имаше и възникнала епизоотична обстановка – овцете и козите бяха заразени с болестта шарка, което усложни приема в съответните ОД на ДФ „Земеделие“-РА. С цел избягване на струпвания на фермери-животновъди, администрацията на Фонда трябваше да изготвят предварителни графици за подаване на заявления за подпомагане и да уведомяват кандидатите по телефона за процедурата за кандидатстване – в Пловдив, Пазарджик, Кюстендил, Хасково и др.

⁶ Указанията за помощ *de minimis*, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, на земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи крави и/или биволи, овце майки и/или кози-майки и/или пчелни семейства, утвърдени от УС на ДФЗ на 25.09.2025г.

⁷ Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

⁸ Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

В момента и след подаване на заявленията се извършват документални административни проверки и контрол от служителите на администрацията в агро сектора за окомплектованост, легитимност и спазване на изискванията/условията за допустимост. Този контрол включва допълнителни и специфични служебни справки и проверки за кандидатите, като в случай на непълноти или несъответствия се информира бенефициера и му се дава срок за отстраняване. В настоящият прием този срок за фермерите-животновъди беше определен до 12.09.2025 г.

Съгласно Указанията и утвърдените единични ставки от УС на ДФЗ-РА, конкретния размер на подпомагане за едно животно или пчелно семейство, са следните: за декларирани ЕПЖ - за млечни, месодайни крави от 60 до 80 лв., за декларирани биволи – до 80 лв., за декларирани говеда – до 60 лв., за декларирани ДПЖ-овце-майки и/или кози майки от 12 лв. до 16 лв. и за декларирани и отглеждани пчелни семейства до 8 лв./бр.

За сектор животновъдство подпомагането е на брой притежавани и/или установени животни за 2024 г. за следните едри и/или дребни преживни животни: млечни крави, месодайни крави, крави, биволи, говеда, овце-майки, кози-майки, вкл. такива включени в развъдни програми или застрашени от изчезване породи или в планински райони или преходна национална помощ, обвързана с производството.

По отношение на пчелните семейства – подпомагането е на брой пчелно семейство, като допустимият брой се определя на база предоставена справка от БАБХ, която установява кой е собственика на пчелина, идентификацията му с ЕГН или единен идентификационен код и броя на пчелните семейства, отглеждани в пчелина. Животновъдния обект на стопанина-пчелина трябва да бъде регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност⁹, а пчелните семейства да са преминали задължителен пролетен профилактичен преглед от ветеринарен лекар.

Финансово подпомагане получиха кандидатите-животновъди, които имат подадено заявление за подпомагане към ДФЗ-РА чрез ОС „Земеделие“ по ДПП, кампания 2025 г., подадено по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г.¹⁰ с избрани интервенции за подпомагане на животните по интервенциите за обвързано подпомагане и/или по преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, а размерът на помощта варира в зависимост от подадено заявление за подпомагане към ДФЗ-РА чрез ОС „Земеделие“ по ДПП, за кампания 2024 г. и установени брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по преходна национална помощ за овце-майки и/или кози майки, обвързана с производството за тази кампания.

За да получи подпомагане по настоящият прием 2025 г., бенефициера следва да е подал легитимно заявление по ДПП, кампания 2024 г., както и такова заявление по ДПП, кампания 2025 г., а за установяването на брой животни се взема в предвид 2024 г. след извършване на административни или проверки на място от ДФЗ-РА.

Ако през кампания за 2024 г. кандидатът е подал заявление за подпомагане по ДПП по определените схеми, а през кампания 2025 г. не е подал заявление по ДПП, той няма да може да получи подпомагане по настоящият прием за държавна помощ.

И обратно, ако фермера е подал заявление за подпомагане по ДПП, кампания 2025 г. по определените схеми, а не е подал такова заявление през 2024 г. по ДПП, той също няма да може да получи подпомагане по настоящият прием, поради разминаване в административните данни в системата ИСАК, декларирани от

⁹ Закон за ветеринарномедицинската дейност

¹⁰ Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

кандидата за различните години. В цитираните два случая заявлението ще бъде прието, но в последствие ще бъде отхвърлено като недопустимо, защото в него ще се генерират нулеви стойности.

Кандидатстването за помощта се реализира чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), с която работи ДФЗ-РА и ОС „Земеделие“ в страната. Заявлението на бенефициера се разпечатва от служител на Фонда чрез системата ИСАК, в което е посочен броя на допустимите животни за подпомагане, на база установени животни през 2024 г. в стопанството на кандидата. Установеният брой животни, допустими за подпомагане се определя след извършени административни проверки и/или проверки на място от служители на ДФЗ-РА и съгласно чл.22 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план¹¹.

Крайният срок за изплащане на държавната помощ *de minimis* към животновъдите, които са подали своите заявления и отговарят на условията за допустимост, беше определен до 30.09.2025 г. След този срок също е възможно изплащане към определени кандидатите, при които след подаване на заявлението и в процеса на извършване на допълнителни административни проверки, са възникнали казуси или обстоятелства, касаещи тяхната допустимост по настоящият прием.

По информация на официалния сайт на ДФ „Земеделие“ от 30.09.2025 г. – ДФЗ изплати близо 35 млн. лв. (34 656 125 лв.) по минималната помощ *de minimis* на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства. Подпомагане получиха 15 090 фермери¹².

Вторият прием по държавна помощ *de minimis* беше организиран от ДФЗ-РА през м. октомври 2025 г. По-конкретно от 20.10.2025 г. до 10.11.2025 г. стопаните от сектор растениевъдство имаха възможност да подават своите заявления за кандидатстване и подпомагане, ако отговарят на условията за допустимост. Дава се срок и до 17.11.2025 г. за отстраняване на непълноти или несъответствия по заявлението на кандидатите, чрез предоставяне на допълнителни документи за окомплектованост.

Съгласно т.2. Обхват, условия и размер на подпомагане, т.2.1. от Указанията за помощ *de minimis*¹³ направленията за подпомагане са оранжерийна продукция в отопляеми оранжерии (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), оранжерийна продукция в неотопляеми оранжерии (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, картофи за семена, маслодайна роза, култивирани гъби и тютюн. Това означава, че държавната помощ е предназначена за подсектор растениевъдство, а именно: за фермери, отглеждащи в своите земеделски стопанства домати, краставици, пипер, ягоди и малини – оранжерийно производство – отопляеми или неотопляеми, картофи, вкл. картофи за семена, маслодайна роза, култивирани гъби и тютюн.

¹¹ Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

¹²<https://www.dfz.bg/bg/-/ДФЗ-изплати-близо-35-млн.-лева-на-животновъди-и-пчели>, 30.09.2025 г.

¹³ Указания за помощ *de minimis*, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, култивирани гъби, маслодайна роза и тютюн за 2025 г., утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ на 17.10.2025 г.

По отношение на втория прием по държавна помощ de minimis, Съгласно т.2. Обхват, условия и размер на подпомагане, т.2.2. от Указанията за помощ de minimis¹⁴, бюджета на помощта е в размер на 17 500 000 лв.

За сектор растениевъдство подпомагането е за ха или кв. м обработваема, поддържана и допустима земеделска земя, установена за 2024 г., за тютюн – 2025 г.

Заявление за подпомагане може да подаде земеделски производител, който е физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице или кооперация. Всички кандидати следва да притежават задължително актуална регистрация/пререгистрация като земеделски стопани, извършена по реда на Наредба № 3 от 1999 г.¹⁵ и отглеждат оранжерийно домати, краставици, пипер, ягоди и малини, и/или картофи, картофи за семена, маслодайна роза, култивирани гъби и тютюн в своите земеделски стопанства.

Редът и начинът на подаване на заявленията за кандидатстване по настоящият прием в сектор растениевъдство е както при първият прием, в сектор животновъдство.

В указанията за помощ de minimis за подпомагане на бенефициерите обаче са дефинирани и някои конкретни изисквания към различните култури от подсектор растениевъдство, обект на финансиране.

За да получат помощ de minimis по настоящият прием по отношение на културите, отглеждани оранжерийно – (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) картофи за семена, кандидатите трябва да са подали заявление за кандидатстване по ДПП, кампания 2025 г. към ДФЗ-РА, чрез ОС „Земеделие“ по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. В това заявление фермерите следва да са заявили площи по интервенция за обвързано с производството подпомагане за доходите за оранжерийно производство и интервенция за подпомагане на доходите за производство на семена от картофи.

В същото време трябва да са установени площи със същите култури и през 2024 г. т.е. кандидатите следва да имат подадено заявление за кандидатстване по ДПП, кампания 2024 г. към ДФЗ-РА, чрез ОС „Земеделие“ по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. по същите интервенции от 2025 г. Установяването на площите за 2024 г. се извършва от ДФЗ-РА след извършването на административни и/или проверки на място в земеделското стопанство на бенефициерите, за получен добив от културите и използван посадъчен (оранжерийно производство)/посевен (картофи за семена) материал за засаждане на културите за 2024 г.

По отношение на културите картофи за консумация и маслодайна роза кандидатите също трябва да са подали заявление за кандидатстване по ДПП, кампания 2025 г. към ДФЗ-РА, чрез ОС „Земеделие“ по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. В това заявление кандидатите следва да са заявили площи с картофи и площи с маслодайна роза, които пък следва да бъдат заявени по интервенция ОПДУ – основно подпомагане на доходите за устойчивост за 2025 г.

За културата картофи и маслодайна роза трябва да са установени площи със същите култури и през 2024 г. т.е. кандидатите следва да имат подадено заявление за кандидатстване по ДПП, кампания 2024 г. към ДФЗ-РА, чрез ОС „Земеделие“ по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за интервенция ОПДУ. Установяването на площите за 2024 г. се извършва от ДФЗ-РА след извършването на административни и/или проверки на място в земеделското стопанство на фермерите.

¹⁴ Указания за помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, култивирани гъби, маслодайна роза и тютюн за 2025 г., утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ на 03.12.2025 г.

¹⁵ Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

За културите картофи за консумация и картофи за семена има и допълнително условие, а именно – земеделските производители, отглеждащи цитираните култури и желаещи да получат подпомагане за тях по настоящият прием, следва да имат актуална регистрация и да са вписани в официалния Регистър за фитосанитарен контрол към БАБХ, за стопанската 2024/2025 г. т.е. от 01.10.2024 г. до 30.09.2025 г.

За културата маслодайна роза важи друго изискване, а именно – земеделските стопани, отглеждащи цитираната култура и желаещи да получат подпомагане за нея, следва да имат актуална регистрация, да са вписани в публичния Национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза, поддържан на интернет страницата на МЗХГ. Кандидатите следва да представят и сключен писмен договор в ОС „Земеделие“ по местонахождение на насажденията, за изкупуването, реализацията на цвят от маслодайна роза между тях, като розопроизводители и преработвателно предприятие, като розопреработватели, за стопанската 2024/2025 г., по реда на Закона за маслодайната роза, съгл. чл.10 и чл.13.¹⁶

Данните за допустимите площи в ха за подпомагане за изброените култури се генерират служебно от ИСАК за 2024 г. Заявените площи за подпомагане и отглежданите върху тях култури, отглеждани в земеделските стопанства на фермерите, трябва да бъдат поддържани, обработваеми и да отговарят на условията за допустимост, съгласно Наредба № 3 от 10.03.2023 г.

По отношение на културата култивирани гъби, стопаните които ги отглеждат и кандидатстват за финансиране по държавната помощ, следва да бъдат регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. и да представят Анкетен формуляр, подаден и заверен от ОС „Земеделие“ за стопанската 2024/2025 г. Подпомагането се предоставя на база установени площи в квадратни метри при проверка на място от служители на ДФЗ-РА в стопанството на фермера-кандидат. При извършването на проверката се установяват заетите с гъбопроизводство площи в кв. м, а ако се установят незаети площи в кв. м, се представят от кандидата разходо-оправдателни и платежни документи за извършени разходи за закупени материали за гъбопроизводство за тези незаети площи, като компос, мицел, торф и др. Признават се направени разходи за гъбопроизводство от бенефициера за стопанската 2024/2025 г. т.е. от 01.10.2024 г. до 30.09.2025 г.

По отношение на културата тютюн – фермерите, които я отглеждат и кандидатстват за подпомагане, следва да имат регистрация по реда на Наредба №22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн¹⁷. Кандидатите трябва да са вписани още и в публичния Регистър на тютюнопроизводителите, за реколта през 2025 г., съгласно чл.4, ал.2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия¹⁸. Срокът за регистрация в Регистъра е ежегодношно до 31.03. от текущата година. През 2025 г. срокът за вписване в Регистъра на тютюнопроизводителите беше удължен първоначално с един месец – до 30.04.2025 г. – съгл. Заповед № РД 09-311/21.03.2025 г. и повторно, с още един месец – до 30.05.2025 г. – съгл. Заповед № РД 09-433/22.04.2025 г. на министъра на земеделието и храните. Удължаването на срока с два месеца беше продиктувано от

¹⁶ Закон за маслодайната роза

¹⁷ Наредба №22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн

¹⁸ Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

възможността повече земеделци-тютюнопроизводители да изпълнят нормативните изисквания в сектор „тютюн“ и да си набавят необходимите им административни документи, като договори, правни основания, приемо-предавателни протоколи, с цел успешно им вписване през настоящата 2025 г. в Регистъра. В тази връзка, допустимите площи, засадени с тютюн през 2025 г. и допустими за подпомагане по настоящият прием, се определят във връзка с площите по договор, вписани в публичният Регистър на тютюнопроизводителите през 2025 г.

Съгласно Указанията и утвърдените единични ставки от УС на ДФЗ-РА, конкретния размер на подпомагане за ха или кв.м са следните: за декларирана оранжерийна продукция в отопляеми оранжерии (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) – 8 000 лв./ха, за декларирана оранжерийна продукция в неотопляеми оранжерии (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) – 4 000 лв./ха, за декларирани картофи – 1 530 лв./ха, за декларирани картофи за семена – 765 лв./ха, за декларирана маслодайна роза – 1 800 лв./ха, за декларирани култивирани гъби – 16 лв./кв.м и за деклариран тютюн – 600 лв./ха.

По отношение на оранжерийното производство в приема са дефинирани отопляеми и неотопляеми оранжерии, като и единичните ставки за подпомагане са различни. В тази връзка ДФЗ-РА извършва собствени проверки на място чрез свои служители, за установяване на отопляемите оранжерии, които не са били проверени за подпомагането през 2024 г. и са заявени като отопляеми. Когато се установи, че оранжерията е отопляема и се кандидатства за отопляемо оранжерийно производство – се изплаща по-високата финансова ставка. Ако се кандидатства по приема за отопляемо оранжерийно производство, а от извършената проверка на място се установи, че оранжерията е неотопляема – се изплаща финансова ставка за неотопляемо оранжерийно производство. Задължително и през 2024 г. и през 2025 г. площите с оранжерии (отопляеми или неотопляеми) следва да са заявени от фермера по ДПП по съответните интервенции.

Първоначално по отношение на оранжерийното производство в Указанията от 17.10.2025 г. беше заложено, че ако през 2024 г. оранжерии са декларирани като неотопляеми с един код култура, а през 2025 г. са декларирани като отопляеми с друг код култура - да не се изплаща държавната помощ по настоящият прием т.е. има разминаване в данните в системата ИСАК за код култура, декларирани от кандидата.

Или обратно, ако през 2024 г. оранжерии са били с код отопляеми, а през 2025 г. вече са с код неотопляеми – също да не се изплаща помощта, а в подаденото заявление се генерираха нулеви стойности и в двата разгледани случая.

По отношение на картофите също имаше възникнал казус, защото ако през 2024 г. същите са били заявени от кандидата по ДПП с един код култура – като картофи за консумация по съответната интервенция, а през 2025 г. са заявени по ДПП с друг код култура – като картофи за семена и съответната интервенция, или обратно, също не се изплаща държавна помощ по настоящият прием във връзка с разминаване на данните в ИСАК, декларирани от кандидата и в заявлението за подпомагане се генерират нулеви стойности. Това предизвика реакция от земеделските стопани в агро сектора по време на приема, както и много бърза административна промяна и прецизиране на условията на нормативната уредба – Указанията за подпомагане, утвърдени на 03.12.2025 г. след проведена среща в МЗХ по възникналите казуси с браншовите организации и фермерите.

Изменението на нормативната уредба – Указанията за прилагане на помощта, е с Решение на УС на ДФЗ, Протокол № 250 от 25.11.2025 г.

Съгласно промяната за оранжерийното производство, ако има промяна в кода на културата на заявяване през 2024 г. на площите и кода на културата на заявяване

през 2025 г. – отопляеми или неотопляеми, се взема за база изплащането на държавната помощ съгласно заявените площи с оранжерии от 2024 г. и се прилага по-ниската ставка на код култура неотопляеми оранжерии. Когато през 2024 г. и през 2025 г. оранжерии са с един и същи код – отопляеми или неотопляеми – подпомагането се извършва по съответната единична ставка за съответния код култура, за площта от 2024 г. И в двата случая изплащането на помощта се извършва след извършени административни проверки, проверки на място и декларирането на площите от фермера и през 2024 г. и през 2025 г. по ДПП пред ДФЗ-РА, чрез ОС „Земеделие“.

Съгласно промяната за картофите, ако имаме заявени различни кодове култури за подпомагане през 2024 г. и 2025 г. – като картофи за консумация и картофи за семена, за база на изплащане се взимат площите с картофи, декларирани през 2024 г. и се прилага по-малката ставка на код култура картофи за семена, а ако и през двете години кода на културите за подпомагане е един и същи се прилага ставката за конкретния код.

При отопляемите оранжерии се изисква спазването на изискването в изградената и декларирана от фермера оранжерия, предмет на подпомагане по настоящият прием, да функционира режим на затопляне на помещението чрез изградено съоръжение или инсталация, и което да работи на ток, на природен газ, на твърдо или течено гориво, топла вода. За доказване на процеса на отопление на оранжерията, стопанина представя и някои допълнителни документи, като финансово-счетоводни документи за закупуване на инвестицията/съоръжението за отопление, сключен договор за доставка на природен газ, сключен договор за доставка на топлоенергия, одобрен инвестиционен проект за изграждане на цялостното съоръжение и др. Може да се изискат и предоставят и фактури за заплащане от страна на фермера на месечни такси за отопление на оранжерията, в зависимост от вида на енергията, с която се отоплява оранжерията.

Задължително ако през 2024 г. фермера има подадено заявление за подпомагане за ДПП и съответните интервенции, то и през 2025 г. трябва да подаде легитимно заявление по ДПП, кампания 2025 г. и съответните интервенции, за да може да кандидатства по настоящата държавна помощ за оранжерийно производство, картофи, картофи за семена, маслодайна роза.

Ако през 2024 г. е подал заявление за ДПП за оранжерийно производство (интервенция обвързано с производството подпомагане за доходите), картофи (интервенция ОПДУ), картофи за семена (интервенция за подпомагане на доходите за производство на семена от картофи) и маслодайна роза (интервенция ОПДУ), но не е подал заявление за подпомагане по ДПП, кампания 2025 г., той не може да получи помощ de minimis по настоящият прием за оранжерийно производство, и/или картофи, картофи за семена, маслодайна роза.

И обратно, ако през 2024 г. не е подал заявление за подпомагане по ДПП, а през 2025 г. е подал заявление по ДПП, и заявление за държавната помощ за оранжерийно производство, и/или картофи, картофи за семена, маслодайна роза, той също няма да получи подпомагане. В тези два случая заявлението ще бъде прието, но ще бъде отхвърлено като недопустимо, тъй като ще се генерират нулеви стойности.

Крайният срок за изплащане на държавната помощ de minimis към фермерите, които са подали своите заявления и отговарят на условията за допустимост, беше определен до 15.12.2025 г. След този срок също е възможно изплащане към определени бенефициери, при които след подаване на заявлението и в процеса на извършване на допълнителни административни проверки, са възникнали казуси или обстоятелства, касаещи тяхната допустимост по настоящият прием.

По информация на официалния сайт на ДФЗ от 15.12.2025 г. – ДФЗ изплати близо 14 млн. лева (13 883 632 лв.) по минималната помощ de minimis на 7 805 земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, тютюн, култивирани гъби и маслодайна роза и тютюн за покриване на част от производствените им разходи за 2025 г.¹⁹. Трябва да се отбележи, че точно преди извършване на плащанията към кандидатите от двата подсектора животновъдство и растениевъдство ДФЗ-РА контролира за наличието на актуална регистрация по Наредба № 3, и ако някой се е отписал и не поддържа актуална регистрация, няма да получи плащане по de minimis.

Основни изводи, препоръки и проблеми от проведеното научно – практическо изследване и анализ

Основният извод, който се налага е, че двата разглеждани приема по държавната помощ de minimis реализирани през 2025 г., но отнасящи се за 2024 г., бяха извършени нормално и безпроблемно от служителите на ДФЗ-РА, като документите на кандидатите бяха обработени в срок и коректно от администрацията на агро сектора.

И за двата приема – в подсектор животновъдство и подсектор растениевъдство, бяха спазени крайните срокове за изплащане на финансовите средства към фермерите.

По време на приема за подсектор животновъдство имаше възникнала епизоотична обстановка – шарка по овцете и козите, което затрудни приемът на заявленията в някои области в страната чрез създаване на допълнителна организация.

Заявленията и по двата приема се приемаха в ОД на ДФЗ-РА в съответните областни градове в страната. Не рядко се получава фермер да пропътува над 100 км, за да подаде своите документи в областният град, за 1 или 2 дка тютюн, или малък брой животни, за което ще получи минимално подпомагане. Този процес може да бъде оптимизиран, с цел да не се създава струпване на кандидати от цялата област на едно място за подаване на документи и пътуване на дълги разстояния. За целта приемът може да бъде организиран в съответните ОС „Земеделие“, разположени във всяка една община в страната. Между другото има организирани приеми по de minimis в ОС „Земеделие“ в страната и вземането на решение къде да бъде приемът зависи от конкретната натовареност на служителите в агро сектора ОСЗ или ОД на ДФЗ-РА.

В процеса на двата приема бяха приети изменения в нормативната уредба – Указанията за прилагане на държавната помощ, особено при приема в подсектор растениевъдство, където Указанията бяха променени във връзка с възникнали казуси и проблеми при приемането на документи за оранжерийно производство и картофи.

Въпреки възникналите казуси и проблеми по време на приема, висшето ръководство на МЗХ и ДФЗ-РА реагираха своевременно и с цел неощетяване на земеделските стопани приеха бързо, коректно и в полза на фермерите-кандидати промените в нормативната уредба, позволяващи изплащане на подпомагане за оранжерийното производство (отопляеми или неотопляеми оранжерии) и картофи за консумация и картофи за семена.

По данни на ДФЗ-РА бюджетът за подсектор животновъдство е 36 000 000 лв., като към крайната дата на изплащане на помощта 30.09.2025 г. са изплатени близо 35 000 000 лв. към 15 090 стопани. По данни на ДФЗ-РА бюджетът за подсектор

¹⁹ <https://www.dfz.bg/bg/-/1187781>, 15.12.2025 г.

растениевъдство е 17 500 000 лв., като към крайната дата на изплащане на помощта 15.12.2025 г. са изплатени близо 14 000 000 лв. към 7 805 фермери.

Налага се изводът, че бюджетът за подсектор животновъдство е два пъти по-голям, отколкото средствата за подсектор растениевъдство, като и броя на подпомогнатите фермерите, занимаващи се с отглеждане на животни е два пъти по-голям, отколкото стопаните с растениевъдни земеделски стопанства. Може би това се дължи на по-сложните изисквания за изпълнение за различните видове подпомогани култури в подсектор растениевъдство в приема по държавната помощ *de minimis*. Прави впечатление, че усвояването на средствата в подсектор животновъдство към датата на основното плащане е в почти 100% в сравнение за подсектор растениевъдство, където усвояемостта е в по-малък размер. В предвид извършване на допълнителни административни и/или проверки на място и/или разрешаване на казуси, е допустимо и изплащане на средства по държавната помощ и след крайните сроковете, в рамките на утвърдените бюджети, което би довело да по-висок процент усвоени средства от бенефициерите, особено в подсектор растениевъдство.

В настоящето подпомагане по двата приема – подсектори животновъдство и растениевъдство, предимство и по-големи финансови средства получават по-големите земеделски стопанства, отглеждащи повече брой животни или декларирали повече ха земеделска площ за подпомагане, за сметка на малките и средни стопанства, които ще получат малък дял от финансовото подпомагане. В тази връзка е и увеличаването през 2025 г. на тавана/максималният праг на възможно получени суми за подпомагане, който един кандидат може да получи по *de minimis*, до 50 000 евро (97 791,50 лв.), в сектора на производство на селскостопанска продукция, в рамките на три години, взето от Комисията, което е в полза на по-големите земеделските стопани и предприятия в ЕС, вкл. и в България. Контролът за ненадвишаване на този новоприет максимален праг от левовата равностойност на 50 000 евро за един и същи бенефициент/предприятие се осъществява служебно от ДФЗ-РА, чрез извършване на административни проверки преди плащане, за периода от 3 години – от 2022 г. до 2025 г.

Заклучение

Държавната помощ *de minimis*, която беше отпусната през 2025 г. се отнася за дейността на стопаните през 2024 г. от подсектори животновъдство и растениевъдство. Общият бюджет по двата приема беше около 53 500 000 лв., а усвояемостта след основните плащания към около 23 000 фермери беше висока, което се дължи на компетентното отношение на МЗХ и ДФ „Земеделие“-РА, както и на придобитият опит от бенефициерите през годините при кандидатстването по различни схеми и мерки. Отпускането на финансовите средства беше насочено към кандидатите в агро сектора в България, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция в своите земеделски стопанства. Основната цел на подпомагането беше да се преодолее проявлението на негативния ефект от неблагоприятно климатично проявление – настъпилото трайно засушаване в страната ни през летният сезон на 2025 г., запазване на производствения потенциал на земеделците чрез възможности за покриване на част от производствените им разходи, както и намаляване на бъдещи допълнителните загуби на фермерите при осъществяване на текущата им селскостопанска дейност.

Използвана литература

Закон за държавните помощи
Закон за маслодайната роза

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за подпомагане на земеделските производители

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

Наредба №22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн

Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj>).

Регламент (ЕС) 2024/3118 на Комисията от 10 декември 2024 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1408/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор

Указанията за помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, на земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи крави и/или биволи, овце майки и/или кози-майки и/или пчелни семейства, утвърдени от УС на ДФЗ на 18.08.2025 г.

Указанията за помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, на земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи крави и/или биволи, овце майки и/или кози-майки и/или пчелни семейства, утвърдени от УС на ДФЗ на 25.09.2025 г.

Указания за помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, култивирани гъби, маслодайна роза и тютюн за 2025 г., утвърдени от УС на ДФЗ на 17.10.2025 г.

Указания за помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013, изменен с регламент (ЕС) №2024/3118, за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, култивирани гъби, маслодайна роза и тютюн за 2025 г., утвърдени от УС на ДФЗ на 03.12.2025 г.

<https://www.dfz.bg/bg/-/ДФЗ-изплати-близо-35-млн.-лева-на-животновъди-и-пчели,30.09.2025> г.

<https://www.dfz.bg/bg/-/1187781>, 15.12.2025 г.